

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALAR RIVOJLANISHIDA PSIXOLOGIK YONDASHUV USULLARI

¹Yorova Nabira Omonboyevna, ²Abdullayeva Dilorom Shuxratovna

¹Toshkent viloyati Parkent tumani 6-DMTT direktor, ²Toshkent viloyati Parkent tumani 11-DMTT direktor

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14282185>

Annotatsiya. Ushbu ishda maktabgacha yoshdagi bolalarning psixik jihatdan taraqqiyoti va ushbu taraqqiyotni yuzaga keltiruvchi qarama-qarshiliklar, qonuniyatlar, psixik taraqqiyotda ta'lim ahamiyati haqida yoritilgan.

Kalit so'zlar: o'sish va taraqqiy etish, bolaning shu choqqacha erishgan imkoniyatlari darajasi bilan yangi ehtiyojlar o'rtasida tug'iladigan qarama-qarshilik, bolaning eski xulq-atvor formalari bilan yangi xatti-harakatlari, yangi tashabbuslari o'rtasidagi qarama-qarshilik, bola hayotining mazmuni bilan uning shakli (muhi) o'rtasida maydonga keladigan qarama-qarshilik, notekislik qonuni, psixika integratsiyasi qonuni, plastiklik va kompensatsiya qonuni, eng yaqin taraqqiyot bosqichi, aktual taraqqiyot bosqichi.

Maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishida psixologik yondashuvning ahamiyati katta bo'lib, u bolaning hissiy, ijtimoiy va aqliy jihatdan o'sishini qo'llab-quvvatlaydi. Bu davrda bolalar sezgir bo'lib, ular uchun dunyo haqidagi ilk tasavvurlar shakllanadi va muhim ko'nikmalar rivojlanadi. Psixologik yondashuvning asosiy maqsadi bolaning shaxsiy xususiyatlarini hisobga olib, uni optimal rivojlantirishdir.

Bola psixikasining taraqqiyoti haqida gapirishdan oldin taraqqiyotning tub mohiyatini tushunib olish kerak. Rivojlanish haqida fikr yuritilganda odatda «o'sish» va «taraqqiy etish» so'zlaridan foydalaniladi. Masalan, bolaning jismoniy jihatdan o'sishi va psixik jihatdan taraqqiy etishi degan tushunchalar qo'llaniladi. O'sish bilan taraqqiyot tushunchalari aynan bir ma'noni anglatuvchi tushunchalar emas. O'sish deganda miqdoriy jihatdan ortish, ulg'ayish tushuniladi. Taraqqiyot deganda esa, faqat miqdoriy jihatdangina emas, balki sifat jihatidan ham o'zgarish tushuniladi. Shuning uchun o'sish jarayoniga qaraganda taraqqiyot jarayoni ancha murakkab jarayondir. Taraqqiyot oddiy miqdoriy ortishdan tashqari bir shakldan ikkinchi shaklga o'tish bilan ham bog'liqdir. Ana shuning uchun taraqqiyotning tub mohiyatidan yaxshi xabardor bo'lish kerak, aks holda bu murakkab jarayonni tushunish qiyin bo'ladi.

Psixologik yondashuvning asosiy jihatlari quyidagilardan iborat:

Shaxsiy yondashuv: Har bir bola o'ziga xos rivojlanish sur'atiga ega, va ularning qiziqishlari ham turlicha bo'ladi. Shaxsiy yondashuv bolaning ehtiyojlari, temperament va qobiliyatlarini hisobga olib, individual rivojlanish dasturlarini ishlab chiqishga imkon beradi.

Hissiy rivojlanish: Bolalarning hissiy holatlari ularning dunyoni qanday qabul qilishi va o'zini qanday tutishini belgilaydi. Maktabgacha yoshda hissiy barqarorlikni rivojlantirish, o'z his-tuyg'ularini ifodalash va boshqarishni o'rganish muhim ahamiyatga ega.

Ijtimoiy rivojlanish: Bolalar bu davrda ijtimoiy muloqot ko'nikmalarini rivojlantiradilar. Ular do'stlashishni, jamoada ishlashni, nizolarni hal qilishni o'rganadilar. Bu jarayonda kattalarning o'rni, ulardan olingan quvvat va ko'makning ahamiyati katta.

Kognitiv rivojlanish: Bu yoshda bolalar aqliy rivojlanishning boshlang'ich bosqichida bo'lib, ular qiziqish va bilim olishga bo'lgan tabiiy ehtiyoj bilan boshqariladi. O'yin orqali bilim olish, diqqat va xotirani rivojlantirish, mantiqiy fikrlashni o'stirish uchun imkoniyat yaratish lozim.

O'yin terapiyasi: Bolalar uchun o'yin asosiy faoliyat turi bo'lib, uning yordamida ular dunyoni o'rganadilar va o'zlarini ifodalaydilar. O'yin terapiyasi bolaning ruhiy va aqliy o'sishiga yordam beradi.

Psixologik yondashuv bolalarning qiziqishlari va qobiliyatlarini hisobga olgan holda mos o'quv va rivojlantiruvchi muhit yaratishga imkon beradi. Bu esa ularning kelgusidagi o'qish va hayotiy tajribalar uchun asos bo'ladi. Shu bilan birga, oilaviy muhit, tarbiyachilarning ko'magi va ijtimoiy qo'llab-quvvatlash ham bolaning rivojlanishida hal qiluvchi ahamiyatga ega.

Maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishiga psixologik yondashuv ularda aqliy, ijtimoiy va hissiy rivojlanishni ta'minlashda muhim ahamiyatga ega. Ushbu davrda bolalar tez o'sish va rivojlanish jarayonlarini boshdan kechirishadi, bu esa individual yondashuv va turli psixologik metodlardan foydalanishni talab qiladi.

Quyida bu jarayonga oid asosiy psixologik yondashuvlar keltirilgan:

1. Kognitiv rivojlanish nazariyasi (Piaget nazariyasi)

Jan Piaget maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishida ularning dunyoni anglash jarayonini tushuntirishga katta hissa qo'shgan. Unga ko'ra, bolalar o'z tajribalaridan kelib chiqib, dunyoni o'rganadilar va ma'lumotlarni o'zlariga xos tarzda qayta ishlaydilar. Maktabgacha yoshda bolalar asosan preoperatsion bosqichda bo'lib, unda ular mantiqiy fikrlash va narsalar o'rtasidagi aloqalarni o'rganishni boshlaydilar. Bu bosqichda maktabgacha yoshdagi bolalar xotirasi va e'tibori o'sib boradi.

2. Ijtimoiy rivojlanish nazariyasi (Vigotskiy nazariyasi)

Lev Vigotskiy bolaning rivojlanishi ijtimoiy muhit bilan chambarchas bog'liq ekanligini ta'kidlagan. Uning fikricha, bolalar kattalarning va tengdoshlarining yordamida yangi ko'nikmalar va bilimlarni egallashadi. Bu jarayonni "yaqin rivojlanish zonasi" (ZPD) orqali tushuntirib beradi. Maktabgacha yoshdagi bolalarga murakkab vazifalarni bajarishda yordam berish, qo'llab-quvvatlash, ular o'z-o'zidan bajara olmaydigan vazifalarni o'rgatishga katta hissa qo'shadi.

3. Hissiy rivojlanish va irodani shakllantirish

Maktabgacha yoshdagi bolalar o'z hissiyotlarini tushunishni va boshqarishni o'rganadilar. Bu yoshda ularning iroda kuchi va o'zini boshqarish qobiliyati shakllanadi. Kichik yoshdagi bolalarga his-tuyg'ularini ifodalash va boshqarishni o'rgatish, ijobiy munosabatlarni shakllantirish uchun muhim. Bunda ota-onalar va pedagoglarning bolalar bilan samimiy, qo'llab-quvvatlovchi munosabatlarni o'rnatishi juda muhim.

4. O'yin faoliyati orqali rivojlanish

Bolalarning asosiy o'yinlari orqali rivojlanishi (masalan, rolli o'yinlar, konstruktorlar, ijtimoiy rollarni aks ettirish) o'zlariga xos tarzda shaxsiy va ijtimoiy ko'nikmalarini rivojlantiradi. Bu jarayon orqali ular muammoni hal qilish, ijodkorlik va muloqot qilish kabi qobiliyatlarni rivojlantiradilar.

5. Motivatsiyani rivojlantirish

Bolalarda qiziqish va o'rganishga bo'lgan ishtiyoqni rivojlantirish maktabgacha yoshda alohida ahamiyatga ega. Ularning qiziqishlariga asoslangan ta'lim usullaridan foydalanish ularga yangi bilimlarni tezroq va samaraliroq o'zlashtirishga yordam beradi.

Psixologik yondashuvlar orqali bolaning rivojlanishini to'g'ri boshqarish, ularning shaxsiyati va imkoniyatlariga mos keluvchi pedagogik usullardan foydalanish orqali ularning barkamolligiga erishish mumkin.